

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Registros audiovisuais e intelectuais mediadores: continuidades históricas africanas vivenciadas pelas lideranças reinadeiras da Região Metropolitana de Belo

Horizonte

Samuel Pereira Avelar Júnior²⁴¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701281

Resumo

O presente artigo tem como principal objetivo apresentar e problematizar as formas que os grupos e lideranças do Reinado da Região Metropolitana de Belo Horizonte se mantêm nas inovações e manutenções de suas tradições. As festas de coroações dos reis do Congo são compreendidas como espaços políticos de resistências culturais, históricas e sociais herdeiras do continente africano. Os registros audiovisuais são percebidos como ferramenta de acesso analítico às continuidades históricas estabelecidas por três lideranças representantes de distintas gerações do Reinado na região: Arthur Camilo Silvério (Os Arturos | Contagem – MG), Gentil Lúcio de Jesus (Guarda de Congado N. Sra Rosário | Raposos – MG) e Luan Martins (Moçambique União do Rosário | Lagoa Santa - MG). As análises são desenvolvidas a partir da compreensão de que essas lideranças são intelectuais mediadores, pois desenvolveram ao longo do tempo projetos políticos e sociais em suas comunidades e, ao mesmo tempo, traduzem para diferentes públicos as sabedorias do universo do Reinado. Por meio de interpretações específicas para pesquisas das fontes audiovisuais, é feito o debate a respeito desses entendimentos, além de suas potencialidades e desafios para as comunidades tradicionais, científicas e patrimoniais.

Palavras-chaves: Reinado; Minas Gerais; Audiovisual; Cultura negra

Abstract

The main objective of this article is to present and discuss the life stories and political struggles in the cultural field of three leaders of the Reign of the Metropolitan Region of Belo Horizonte: Arthur Camilo Silvério (Os Arturos | Contagem – MG), Gentil Lúcio de Jesus (Guarda de Congado N. Sra Rosário | Raposos – MG), and Luan Martins (Moçambique União do Rosário | Lagoa Santa - MG). The analysis is based on the understanding that these leaders are intellectual mediators, as they have developed political and social projects over time in their communities and, at the same time, translate the wisdom of the Reign universe to different audiences. Through specific interpretations for audiovisual sources research, the debate about these understandings, as well as their potential and challenges for traditional, scientific and heritage communities, is conducted.

Keywords:: Reign; Minas Gerais; Audiovisual; Black culture

²⁴¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UNIRIO). Pesquisador do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais. Professor de História Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves. Pesquisador do projeto Passados Presentes: patrimônios e memórias negras e afro-indígenas em Minas Gerais (CNPq). Mestre em História pela Universidade Federal de São João del-Rei (2019 - PGHIS/UFSJ). Bacharel (2016) e Licenciado (2016) em História pela mesma universidade. savelarjr@gmail.com

“Nós não descendemos de escravizados, nós descendemos de reis e rainhas²⁴².”

**Natany Lousie | Irmandade Quilombola de Justinópolis e do Coral Vozes de Campanhã
Ribeirão das Neves - MG**

RAVIK, Gomes. Canal YouTube UFMG. Fotoframe. Coral Vozes de Campanhã se apresenta no Festival de Inverno da UFMG. 51º Festival de Inverno da UFMG. 2019.

A riqueza e a variedade de linguagens produzidas nas festas de Reinado é uma realidade que encanta não somente os viventes da cultura, mas também pesquisadores, cineastas, artistas e o público em geral. Nesses encontros é possível perceber as inúmeras câmeras profissionais ou amadoras, celulares e gravadores de áudio, elementos esses sempre presentes nas festividades contemporâneas. As câmeras são notadas por alguns dançantes que, em algumas oportunidades, interagem com elas, enquanto outros congadeiros prosseguem seus rituais de fé sem muita preocupação com os registros audiovisuais. Fato é que as câmeras e gravadores aos poucos se tornaram também uma marca dessas festividades, mesmo não sendo fundamentais para a existência dos encontros, porém, não deixando de serem importantes para boa parte dos reinadeiros. Ao consultar diversos acervos, sejam online, pessoais ou físicos, os números de registros dos encontros de Reinados são incontáveis, contendo uma quantidade significativa de vídeos amadores, institucionais e acadêmicos, além de diversos filmes documentários e de produções telejornalísticas.

²⁴²Houve uma pequena adaptação em relação a fala original apresentada por Natany Lousie. A narrativa original apresenta “Nós não descendemos de escravos, nós descendemos de reis e rainhas”, logo, foi modificado a palavra escravo por escravizado. Essa mudança é justificada para evitar a interpretação de que a escravidão é inata ao ser humano e destacar os procedimentos coercitivos empregados por outrém, além de estar coerente com o próprio argumento da liderança em defender que as histórias dos povos negros vão para além da escravidão.

Uma interessante análise sobre as festividades de coroações de reis e rainhas do Congo é apresentada pela historiadora Marina de Mello e Souza. Segundo a autora, essas experiências vivenciadas no Brasil são resultados de combinações envolvendo “história com invenção, elementos africanos com portugueses, catolicismo e crenças bantos, havendo identificação de *minkisi*²⁴³ e ancestrais a rosários e santos padroeiros” (SOUZA, 2002, p.321). A relação entre a espiritualidade católica europeia e as religiosidades centro-africanas fazem parte das dinâmicas culturais do Reinado, e as culturas materiais que representam os variados símbolos desses encontros religiosos são primordiais para essas vivências, encantando o público em geral e proporcionando referências importantes para o conhecimento dessas tradições, informações estas registradas visualmente por diferentes sujeitos e grupos ao longo do tempo.

Nas pesquisas desenvolvidas por Marina de Mello e Souza, a autora apresenta indícios no Brasil, durante o século XVIII, de homenagens aos reis de preferência centro-africanos, mas também de outras diversas nações, no entanto, no contexto do século XIX, as fontes estudadas evidenciam em quase sua totalidade referências somente ao rei do Congo. A autora destaca sobre a importância de significados que esse reino carregava tanto para os escravizados centro-africanos, quanto também para os gestores do sistema colonial (SOUZA, 2005). Logo, é nítida a complexidade em analisar essas referências ao continente africano, sendo importante também atenção às outras nações africanas, como Angola e Moçambique, por exemplo, nações frequentemente mencionadas nas oralidades reinadeiras e, em relação à última, um estilo específico de guarda de Reinado.

Os grupos de Moçambiques são bons exemplos da identidade negra católica dos Reinados, de modo que elementos europeus e centro-africanos podem ser percebidos nas devoções de santos católicos, na crença do mundo dos mortos, assim como nos instrumentos. A Gunga é um instrumento típico do estilo, sua característica peculiar é estar amarrado nos tornozelos dos dançadores moçambiqueiros. Segundo Rafael Galante, o instrumento tem origem na região central da África, é feito de cascas ou sementes e conhecido também pelos nomes de idiofone sacudido ou chocalho de feira (GALANTE, 2015). A explicação da origem do instrumento, em determinadas situações, é expressa como o “soar das correntes nas senzalas”, interpretação essa realizada por parte do público de festas de Reinados. Essa elucidação exemplifica as construções coletivas das memórias da escravidão e evidencia o esvaziamento de sentidos dos conhecimentos originários da África, sendo necessário analisar as imagens e oralidades reinadeiras para além das relações entre as comunidades negras e a escravidão no Brasil.

²⁴³Minkisi é o plural de Nkisi e, de acordo com Marina de Mello e Souza, são “objetos mágicos indispensáveis à execução dos ritos” na cosmogonia Bacongo (SOUZA, 2002).

Instrumento de percussão da África Central conhecido como Gunga

SESC MINAS; FARTURA. Fotoframe. Fartura e Sesc em Minas - Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário de Belo Horizonte. 2020²⁴⁴.

A relação entre Reinado e África vai além da relação escravista. Como bem defende Natany Louise, membra da Irmandade Quilombola de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, a população negra brasileira não é herdeira de uma história associada à escravidão, e sim dos saberes e políticas advindas do continente africano. As continuidades históricas e políticas existentes em determinados territórios e coletivos negros são compreendidas pela historiadora Beatriz Nascimento, como representantes de coletividades “políticas, sociais, culturais e ancestrais”, cuja matriz se encontra na África (SMITH, 2016, p.373-374). No entanto, é importante igualmente não perder de vista os exames sobre as memórias da escravidão e da liberdade que marcam as músicas, danças, espiritualidades e as narrativas das festividades reinadeiras, experiências igualmente constituintes dessas identidades.

Essas identificações foram desenvolvidas no contexto brasileiro de um passado em que homens e mulheres africanos foram escravizados em nossas terras, onde diferentes “comunidades da diáspora”, como bem analisa Kim Butler, compartilharam histórias “ancestrais de escravidão e opressão” (BUTLER, 2020, p.23). Segundo a autora, a identidade é “um componente vital das diásporas, transforma a realidade física da dispersão em realidade psicossocial da diáspora” (BUTLER, 2020, p.23). Logo, podemos compreender as identidades culturais dos reinados

²⁴⁴FARTURA BRASIL; SESC. Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário. Vídeo institucional(8 minutos). Canal YouTube Fartura Brasil. 2020. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=3bCueusnTk&ab_channel=FARTURABRASIL>. Acesso em: fevereiro de 2021.

brasileiros principalmente como continuidades das complexas histórias provenientes da África, mas também, dos resultados e continuidades de diferentes inter-relações da diáspora, essenciais para a produção de suas redes de contato e composição de consciências individuais e de grupos no Brasil.

Para pensar as imagens audiovisuais vivenciadas no universo reinadeiro

As construções das identidades negras brasileiras, como apontado, foram realizadas no contexto da escravidão. De acordo com John Dawsey, a história do Reinado “foi marcada, profundamente, pelo silêncio, pelo não-dito”, fenômeno resultante das estratégias coloniais na tentativa de promover o esquecimento e isolamento de determinadas manifestações culturais e estratégias políticas (DAWSEY apud SILVA, 2012). Sabemos o quanto essas estratégias de silenciamento fracassaram quando percebemos a continuidade, ao longo do tempo, das sabedorias reinadeiras promovidas em seus diferentes espaços. Dessa forma, o autor defende a utilização da antropologia da performance como teoria e método de análise para a compreensão das expressões reinadeiras, apresentadas significativamente de maneira dramatúrgica, através dos movimentos dos corpos e dos materiais musicais e religiosos, além das entonações dos cantos e das falas (DAWSEY apud SILVA, 2012).

O antropólogo Rubens Alves da Silva de modo igual utiliza a antropologia da performance para examinar os rituais congadeiros e suas relações com a mídia e televisão, além de perceber e analisar narrativas de folcloristas e congadeiros sobre as culturas dos Reinados. Os rituais ou as performances congadeiras são “imagens carregadas de tensão” e nelas, segundo o autor, estão contidas múltiplas problemáticas referentes às “relações sociais e raciais na sociedade brasileira contemporânea” e também, “conflitos e problemas não resolvidos em nossa sociedade”, como o racismo e a desigualdade social. De acordo com Rubens Alves da Silva, perceber e analisar os rituais, por meio do deslocamento do olhar e da análise histórica e antropológica relacionada com os contextos sociais, permite investigar e problematizar as tensões existentes nas performances congadeiras (SILVA, 2012, p.191-210).

A especificidade discursiva imagética cinematográfica deve ser pensada para os variados gêneros de vídeo. Segundo José d’Assunção Barros é fundamental ter atenção às singularidades das diferentes naturezas audiovisuais. O autor defende ser necessário perceber nos gêneros, como o documentário ou filme de propaganda, os elementos específicos de sua discursividade, assim é necessário a utilização de aproximações metodológicas para cada gênero (BARROS, 2012). Os estudos desenvolvidos por José Barros também destacam os elementos que vão além da produção audiovisual, coisas que não necessariamente são o filme em si, como os “lugares de produção”, “a

realidade que ela representa”, e a “difusão e recepção da obra”. Outro ponto importante é a assimilação daquilo que não é intencional, tal qual o inesperado, o involuntário, o automático e o imaginário, perceptíveis nos gestos, indumentárias, padrões de comportamento e por fim, nas ideologias (BARROS, 2012, p.83-84). Também se faz primordial para investigações de pesquisas que visam analisar fontes audiovisuais, destacar alguns pilares teóricos e metodológicos. Dessa forma, Ana Mauad e Fernando Dumas destacam: o recurso às fontes visuais e orais compreendidas em suas noções como fontes de memória, a identificação da memória como questão central nos estudos sobre experiência social e o reconhecimento da história do tempo presente como dimensão cronológica e hermenêutica (MAUAD; DUMAS, 2011).

As fontes audiovisuais contêm características específicas em relação às outras matrizes, como a possibilidade da análise das culturas materiais registradas pelas câmeras de vídeos e os modos de se contar as histórias. Ana Mauad e Fernando Dumas compreendem que do ponto de vista narrativo, a memória transmitida de geração a geração possui elementos que somente a câmera poderia captar. Interpretações e formas de contar histórias coletivas que não seriam possíveis de serem registradas com a simples transcrição das falas (MAUAD; DUMAS, 2006). Para finalizar, o autor Paul Zumthor destaca a vocalização e a performance como elementos essenciais das interpretações narrativas, considerando esse tipo de discurso como polifônico. Zumthor entende a vocalização como a relação entre voz, ritmo, entonação, emoções e gestos corporais nas exposições de narrativas e as performances são compreendidas como interpretações teatrais das sabedorias apresentadas em diferentes ritmos e situações marcadas pelo tempo e espaço (ZUMTHOR apud BARBOSA, 2017).

O uso desse conjunto de metodologias de pesquisa deve ser realizado de modo conectado com os anseios dos historiadores públicos da pós-abolição, da escravidão e da liberdade, com atenção às atuações do exercício histórico que consigam superar os muros acadêmicos, através do posicionamento em considerar as demandas sociais do tempo presente. Esses métodos também proporcionam mecanismos para interpretações de como são narradas e recebidas as histórias do Congado, e de que modo são apresentados os lugares de fala dos congadeiros.

Os vídeos, em relação à pesquisa audiovisual das culturas reinadeiras na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana²⁴⁵, nos formatos de documentários e de matérias telejornalísticas, foram encontrados em maiores quantidades. Estes foram localizados a partir de pesquisas nos acervos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNDCP/RJ), Museu da

²⁴⁵O presente artigo faz parte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento realizada por Samuel Avelar Jr., sob orientação da Professora Doutora Keila Grinberg, pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A tese denominada “Luz, câmera e devoção: Um estudo sobre as produções audiovisuais das Festas de Reinados em Belo Horizonte e região metropolitana” tem por objetivo analisar as diversas fontes audiovisuais desenvolvidas por diferentes sujeitos, grupos e instituições ao longo do tempo na região.

Imagem e Som (MIS/BH) e na plataforma do YouTube. As produções audiovisuais realizadas pelos próprios congadeiros também foram percebidas, por meio de investigações nas plataformas sociais (Facebook, Instagram e YouTube). A partir de meados da década de 1970 até o tempo presente, reportagens telejornalísticas promovidas principalmente pelas redes televisivas Globo Minas, TV Horizonte e Rede Minas (afiliada da Tv Cultura) são possíveis de ser averiguadas. Os documentários identificados foram produzidos principalmente nas décadas de 2000 e 2010, assim como as produções institucionais e congadeiras em suas redes sociais.

Os formatos de vídeos encontrados na pesquisa são diversos devido às intensas transformações das tecnologias da comunicação de massa ocorridas no século XX e XXI, de maneira a ser identificados, por exemplo, materiais Negativos em Película 16mm, vídeos cassetes e formatos digitais. O presente artigo é um convite para o acesso de parte das histórias contadas, cantadas e performadas registradas por câmeras de vídeo e publicações nas redes sociais, apresentadas pelos reinadeiros das guardas dos Arturos (Contagem-MG), Guarda de Congado N. Sra Rosário (Raposos-MG), Moçambique União do Rosário (Lagoa Santa- MG), a respeito respectivamente de Arthur Camilo Silvério, Gentil Lúcio de Jesus e Luan Martins, importantes lideranças do reinado mineiro e de famílias que guardam ao longo do tempo as sabedorias das tradições negras da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Intelectuais mediadores do Reinado mineiro: Arthur Camilo Silvério, Gentil Lúcio de Jesus e Luan Martins

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), criada em 1973, foi gerada no mesmo ano que outras regiões metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belém e Fortaleza. Inicialmente composta por 14 municípios, atualmente o território mineiro abrange 33 cidades, sem contar o Colar Metropolitano constituído por 16 outros municípios localizados no entorno da RMBH²⁴⁶. No território foram identificados 57 Irmandades de Reinado e pelo menos 89 grupos/guardas/ternos.

Todos os municípios limítrofes com Belo Horizonte abarcam as culturas do Reinado em seus territórios. No ano de 1780, segundo Josemeire Pereira, a freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Cural Del Rei, atual Belo Horizonte, era subordinada à sede de Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, situada na Comarca do Rio das Velhas. A freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Cural Del Rei abarcava os curatos, ainda segundo a autora, de Sete

²⁴⁶A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. **Plano Metropolitano RMBH**. 2022. Disponível em: <<http://www.rmbh.org.br/rmbh.php>>. Acesso em 02/08/2022.

Lagoas, Contagem, Santa Quitéria, Buritis, Capela Nova de Betim, Piedade do Paraopeba, Brumado, Itatiaiuçu, Morro de Matheus Leme, Neves, Aranha e Rio Manso (PEREIRA, 2019). Com base nas pesquisas de Maristela Simão é possível localizar inúmeras Irmandades do Rosário dos Pretos na região da Comarca, como é o caso das confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Santo Antonio (1763); Nossa Senhora do Rozario no Arraial de Santa Luzia na Freguesia de Santo Antonio do Bom Retiro (1766); Nossa Senhora do Rozario de Nossa Senhora da Conceição dos Rapozos (1767); Nossa Senhora do Rozario dos Pretos em Congonhas (1773); e Nossa Senhora do Rozario do Arraial e Freguesia de Piracicaba (1801) (SIMÃO 2010).

Na histórica Sabará havia a existência da Irmandade do Rosário, significativamente participativa na vida política, social e festiva do município. De acordo com as pesquisas desenvolvidas por Jonatas Ribeiro, a Irmandade do Rosário em Sabará, compreendida pelo autor como uma das formas do associativismo negro, teve seu início nos anos finais do século XVII, já nas décadas finais do século XIX a confraria “sustentou a organicidade do movimento abolicionista local”, estabelecendo diferentes estratégias de apoio às mobilizações pró-abolicionistas (RIBEIRO, 2022, p.31). Os participantes das festas do Rosário, segundo Jonatas Ribeiro, participaram efetivamente das lutas por igualdades políticas da população negra local, como no investimento e participação do movimento abolicionista. É possível constatar, através das pesquisas desenvolvidas pelo autor, a presença dos festejos reinadeiros em Sabará, pelo menos desde o século XIX (RIBEIRO, 2022). No entanto, possivelmente essa dinâmica festiva era recorrente em períodos anteriores, tendo em vista que a fundação da Irmandade do Rosário ocorreu na cidade ainda durante o século XVII.

O reconhecimento das irmandades fundadas durante os séculos XVII e XVIII na antiga Comarca de Sabará revela a organização na localidade de inúmeras associações negras e também a tradição dessas comunidades em louvar a Nossa Senhora do Rosário. Esse fato confirma, assim como é o caso da freguesia do Curral del-Rei, o uso da mão-de-obra escravizada nas atividades agrícolas e mineradoras. Ao examinarmos o Recenseamento de 1872 realizado pelo Império, apresentado e examinado na pesquisa de Josemeire Pereira, nota-se que a grande parte dos moradores eram de pessoas livres nas freguesias de N. Sra. Conceição de Sabará, N. Sra. da Lapa, Santa Quitéria, Sto. Antonio do Rio Acima, N. Sra. da Boa Viagem do Curral Del Rey, N. Sra. do Carmo de Betim e São Gonçalo da Contagem. No entanto, a existência de escravizados é uma realidade presente em todas essas regiões e no caso das freguesias de N. Sra. Conceição de Raposos (4873 livres | 1532 escravizados) e de N. Sra. do Pilar de Congonhas do Sabará (6306 livres | 3284

escravizados), a quantidade de pessoas escravizadas era significativa em relação ao número de indivíduos livres²⁴⁷.

Nas 33 cidades da RMBH, apenas em 10 não foi constatada a presença de grupos de Reinado²⁴⁸, porém, a pesquisa sobre as produções audiovisuais na região não pode determinar a inexistência de grupos de Congados nessas localidades. Os 23 municípios com existência de Reinados são: Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Brumadinho, Esmeraldas, Igarapé, Mateus Leme, Juatuba, Rio Manso; Baldim, Jaboticatubas, Itaguara, Matozinhos e Itatiaiuçu. Os estilos de Reinado com maior presença na região são os Congos e os Moçambiques, contendo 36 guardas do primeiro e 31 do último. Foram também observados quatro grupos de Catupês, sete Candombes, nove Marujos e dois Caboclinhos, somente não foi verificado o estilo Vilão²⁴⁹.

A necessidade de reconhecer e problematizar as histórias negras da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser trabalhada nas potencialidades dos saberes tradicionais, atentos às reivindicações e legitimidade de seus lugares de fala²⁵⁰. Para analisar as histórias de lideranças congadeiras a partir de seus lugares de fala, é interessante compreender e analisar esses sujeitos históricos como intelectuais mediadores. Essas lideranças são representantes de uma determinada cultura, estão inseridos em certos contextos políticos e, assim, realizam práticas culturais, desenvolvem projetos, apresentando e até mesmo traduzindo determinada linguagem de seus conhecimentos para outros públicos. Conforme o trabalho Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hasen, os intelectuais mediadores contribuem para a “construção de identidades culturais de indivíduos e comunidades” e assim, devem ser reconhecidos como agentes transformadores e lideranças populares que estabelecem, ou estabeleceram, redes de contatos em determinadas regiões (GOMES; HASEN, 2016, p.9).

O estudo desenvolvido por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hasen compreende o papel dos intelectuais mediadores como articuladores da construção de identidades culturais em suas comunidades e dos indivíduos viventes em seu contexto (GOMES; HASEN, 2016). As identidades do Congado estão relacionadas com o continente africano, e com as memórias da escravidão e da liberdade. Esse conhecimento do passado serve tanto para vivenciar o presente e

²⁴⁷BRAZIL. Império. Recenseamento de 1872. In: (PEREIRA, 2019, p.66).

²⁴⁸Rio Acima; Nova União; Taquaraçu de Minas; Capim Branco; Sarzedo; São Joaquim de Bicas; Mário Campos; São José da Lapa; Florestal; Confins.

²⁴⁹Anexo I: Mapa Irmandades, Quilombos e Reinados na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Adaptação/Modificação desenvolvida pelo autor.

²⁵⁰A filósofa Djamila Ribeiro propõe o trabalho analítico com os grupos sociais e culturais a partir do exercício do *lugar de fala*, para pensar as produções científicas em diferentes espaços e conceber novas epistemologias. Para a intelectual, o *lugar de fala* é uma estratégia que tem como objetivo “lutar para romper com o regime de autorização discursiva”, de forma a possibilitar o entendimento de múltiplas vozes e também a quebra com o discurso tido como universal, autorizado e único. (RIBEIRO, 2018, p.40).

pensar o futuro, pois essa específica memória é utilizada para legitimar a prática do Congado e, simultaneamente, significa a importância de garantir as transmissões para as novas gerações das identidades culturais edificadas ao longo do tempo. Logo, as lideranças negras do reinado mineiro aqui apresentadas são compreendidas como intelectuais mediadoras, pois estes desenvolvem projetos de intervenção social e política, e produção de bens culturais.

Trabalhar com o conceito de cultura negra, segundo Mathias Assunção e Martha Abreu, significa compreender essas manifestações culturais como “caminho de resistência do povo e dos trabalhadores às políticas de dominações, as transformações econômicas da modernidade e do sistema capitalista”, não como um espaço que conserva as tradições de uma nação, mas sim como modos de vivências onde as identidades e as redes de contatos são substanciais para as preservações coletivas promovidas no tempo presente (ASSUNÇÃO; ABREU, 2018, p.15). Nesse sentido, os projetos estabelecidos por intelectuais mediadores do universo reinadeiro são perceptíveis especialmente em suas festas, a partir de suas relações com as coletividades locais e nas alianças entre os grupos parceiros, de maneira a impactar nas questões sociais e econômicas regionais, funcionando como um espaço político de defesa da continuidade de suas sabedorias ancestrais. Produzir coletivamente a Festa do Congo significa defender e estabelecer o encadeamento de toda uma rede de conhecimentos envolvendo diferentes gerações. Essas resistências frequentemente envolvem diversos grupos de pessoas e lideranças, além de trabalhadores essenciais para as realizações das festividades. Assim, as intervenções sociais e políticas estão também relacionadas com as questões afetivas e econômicas, de maneira que as produções dos bens culturais, além de serem defendidas, são também compartilhadas, por vezes de maneira pública, mas essencialmente de modo interno.

Lideranças dos reinados no território metropolitano mineiro, como Arthur Camilo, Cyriaco Celestino e Francisco Carolino (Chico Calu), personagens históricos da cultura e política negra mineira que inspiraram respectivamente as denominações das guardas dos Arturos (Contagem - MG), Os Ciriacos (Contagem-MG) e Os Carolinos (Belo Horizonte -MG), são exemplos da continuidade das resistências advindas do contexto da escravidão e do pós-abolição, nas lutas da população negra por direitos e dignidade. As homenagens a essas personalidades na contemporaneidade evidenciam ao mesmo tempo os exemplos de relutância e o orgulho dessas perseveranças para as comunidades negras metropolitanas mineiras.

O programa “Expedições” exibido no Canal Modo Viagem do grupo Globo, desenvolveu em 2022 uma interessante reportagem sobre a comunidade dos Arturos, em Contagem -MG. Foram realizadas entrevistas com inúmeros membros da irmandade, como o diretor social dos Arturos, Jorge Antônio dos Santos, e especialistas, como a cientista social do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ Iphan, Corina Moreira. Vale destacar duas importantes informações apresentadas pelos entrevistados, a primeira está relacionada com o mapeamento preliminar desenvolvido pelo IPHAN, de 1100 grupos de Reinado existentes em Minas Gerais, espalhados em mais de 340 municípios, informações essas destacadas por Corina Moreira²⁵¹. A segunda, promovida por Jorge Antônio dos Santos, é uma explicação sobre a origem familiar do grupo relacionada diretamente com a África. De acordo com as falas apresentadas, o fundador da guarda, Arthur Camilo Silvério, era um dos seis filhos de Camilo Silvério da Silva com Felisbina Rita Cândido e seu pai, Camilo, havia sido deportado de Angola para Minas Gerais pelo tráfico de escravizados após conquistar a sua liberdade por meio de alforria, casando-se posteriormente com a também alforriada Felisbina Rita Cândido²⁵².

A professora e pesquisadora Glaura Lucas analisou a vida de Arthur Camilo Silvério e evidenciou que a liderança havia nascido no contexto da Lei do Ventre Livre, mas que ainda assim as violências da escravidão marcaram a sua infância. Posteriormente, segundo a autora, Arthur Camilo conseguiu fugir da fazenda junto com a sua futura esposa Carmelinda Maria da Silva, local no qual sofria maus tratos e bem próximo onde hoje está localizado o atual quilombo. Em uma região circunjacente ao município de Esmeraldas - MG, na Fazenda do Macuco, a formação familiar dos Arturos é iniciada e somente em 1940 os familiares transferiram-se para um terreno herdado do pai de Arthur Camilo, seu Camilo Silvério da Silva, no Sítio Domingos Pereira, no município de Contagem (LUCAS, 1999). As histórias da família Arturo apresentam as lutas e conquista de direitos, como a posse de terras, e a continuação de variadas tradições culturais negras revela a importância para essa população das recordações sobre o contexto da escravidão, no entanto, não apenas sobre as dificuldades e violências, mas, sobretudo, acerca das conquistas advindas das lutas coletivas.

²⁵¹Corina Moreira. Entrevista Programa Expedições (Canal Modo Viagem). Comunidade Quilombola dos Arturos. Direção: Lucas Saldanha. Produção RW Cine e Canal Brasil. 2022.

²⁵²Jorge Antônio dos Santos. Entrevista Programa Expedições (Canal Modo Viagem). Comunidade Quilombola dos Arturos. Direção: Lucas Saldanha. Produção RW Cine e Canal Brasil. 2022.

Carmelinda Maria da Silva e Arthur Camilo Silvério

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II. Fotoframe. Comunidade dos Arturos – Novembro Negro da AMONP 4º ED. Canal YouTube AMONP. 2021²⁵³.

A comunidade dos Arturos é um importante local de preservação e manutenção das culturas negras mineiras. De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), dentre os diversos saberes presentes na localidade, destaca-se “a Festa do João do Mato, a Festa da Abolição, o conhecimento sobre as plantas, a Folia de Reis, o Congado, as Guardas de Congo e Moçambique e sua cozinha tradicional”²⁵⁴, pode-se igualmente destacar na região a tradição dos Candombes. Essa notável comunidade conquistou em 2014 o primeiro registro de patrimônio imaterial na categoria de lugares e, também, foram reconhecidos nesse contexto o Rito de Benzeção dos Arturos e suas festas de Reinado²⁵⁵. No ano de 2005 a comunidade já havia recebido o título de remanescente quilombola urbano pela Fundação Cultural Palmares, de maneira também a ser destacada a Festa de Nossa Senhora do Rosário como um bem imaterial do local²⁵⁶.

Os Arturos pode ser considerado uma das mais famosas comunidades negras de Belo Horizonte e região metropolitana e, assim, ao longo dos anos foram realizados diversos registros

²⁵³No vídeo produzido pela Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso, Jorge Antônio dos Santos afirma que o ano de 1885 é considerado a data de nascimento de Arthur Camilo Silvério.

²⁵⁴COMUNIDADE DOS ARTUROS. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico / Minas Gerais (IEPHA/MG). 2017. Disponível em: <<http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/15-patrimonio-cultural-protegido/bens-registrados/175-comunidade-dos-arturos>>. Acesso em 10/08/2022.

²⁵⁵Ibidem.

²⁵⁶ARTUROS. Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES). 2010. Disponível em: <https://www.cedefes.org.br/projetos_realizados-107/>. Acesso em 10/08/2022.

audiovisuais na localidade. Foram encontrados quatro documentários sobre Os Arturos, sendo dois pertencentes ao acervo do CNFCP, um intitulado “Os Arturo”²⁵⁷, produzido em 1997 pela Prefeitura de Contagem e dirigido por Alessandro Cerri, e outro denominado “Músicas para Santos Negros”²⁵⁸ produzido pela empresa Giro Produções, um dos primeiros projetos desenvolvidos pela produtora, dirigida pelo seu promotor, o ex-diretor da Rede Globo, Belisário Franca. Os outros dois filmes “Comunidade dos Arturos”²⁵⁹ e “Os Arturos”²⁶⁰ foram finalizados na primeira metade da década de 2010. O primeiro documentário, sobre o registro da Irmandade como Bem Imaterial do patrimônio cultural mineiro, foi efetuado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). O segundo foi produzido em 2003 pela Kinofilmes e patrocinado pela Lei do Audiovisual, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), produto de trabalho da cineasta e roteirista carioca Theresa Jessouroun.

Os filmes documentários sobre a Irmandade dos Arturos atestam que as festas de Reinados foram motivadas pelos interesses de preservação e difusão das culturas tradicionais mineiras, realizadas por instituições públicas, por meio da prefeitura de Contagem-MG e do IEPHA, e também, pelas predileções das sabedorias culturais reinadeiras que inspiraram artistas do mundo audiovisual, apoiados por aportes financeiros públicos.

As festas e encontros de Reinado na cidade de Contagem também foram temas de reportagens realizadas pela TV Globo Minas. No acervo Fundo Globo localizado no MIS-BH, foi constatado uma matéria de 1980 sobre a Festa do 13 de Maio em Contagem²⁶¹ que retrata as cenas da apresentação do Congado e imagens de guardas da região acompanhando a procissão dos cavaleiros de São Jorge. Outra matéria telejornalística de 1981²⁶², também em Contagem, pode-se observar o registro audiovisual sobre o Congado no município. Por fim, ao examinar o arquivo audiovisual do MIS-BH, também foi identificado em Belo Horizonte panoramas do Congado dos Arturos de Contagem na comemoração da Semana Mineira de Cultura Negra²⁶³, na Praça da Liberdade. Portanto, as reportagens confirmam a relevância das guardas localizadas na região

²⁵⁷ OS ARTURO. Alesandro Cerri. Contagem-MG. Prefeitura de Contagem. Documentário. VHS. 16min. Candombe. 1997. Código: DVD0027 (CNFCP).

²⁵⁸Músicas para Santos Negros. Belisário Franca. Rio de Janeiro: Giro Produções. DVD. 30min. Comunidade Negra dos Arturo. Contagem - MG. **Congada. 2000**. Código: DVD0924. (CNFCP).

²⁵⁹ REGISTRO BEM IMATERIAL - COMUNIDADE DOS ARTUROS. Paulo Henrique Rocha. IEPHA/MG (Canal YouTube). 1h18'29". 2013.

²⁶⁰OS ARTUROS. Theresa Jessouroun. Kinofilmes. DVD. 60 minutos. 2013.

²⁶¹FESTA DO 13 DE MAIO. JH. TV Globo Minas. Acervo Fundo Globo. Cidade de Contagem. Imagens dos grupos de congado acompanhando a procissão dos cavaleiros de São Jorge. 19/05/1980. (MIS – BH).

²⁶² REPORTAGEM SOBRE CONGADO EM CONTAGEM. Festas e Eventos - Cidade de Contagem - Congado - Tv Globo Minas. 01/10/1981 (MIS – BH).

²⁶³ SEMANA MINEIRA CULTURA – CONGADO NA PRAÇA DA LIBERDADE. JH. Tv Globo Minas. Acervo Fundo Globo. Cenas de congado dos Arturos em comemoração à semana mineira de cultura negra. 16/05/1980. (MIS-BH).

metropolitana, assim como a presença de mobilizações de valorização das culturas negras mineiras durante o início da década de 1980.

O espaço temporal entre as produções da década de 1970 e 1980 até a contemporaneidade revela a continuidade do interesse, pelo menos por parte do grupo Globo, em desenvolver matérias telejornalísticas com os reinadeiros da RMBH. Outro tema importante, além da herança familiar direta dos reinadeiros de Contagem com a África e as conquistas por liberdade durante o período escravista brasileiro, são as pesquisas realizadas pelo IPHAN sobre a cultura do Reinado em Minas Gerais. Atualmente o instituto está finalizando os estudos para a patrimonialização dos Reinados/Congados/Congadas, algo fundamental para a salvaguarda e prosperidade das inúmeras irmandades negras difundidas em diferentes regiões do Brasil²⁶⁴.

A TV Globo Minas, em maio de 1979, realizou uma reportagem sobre o Congado em Sabará, apresentando cenas de grupos de Reinados incluindo as tradicionais guardas de marujo do município²⁶⁵. Na matéria também foi exibido uma entrevista com Gentil Lúcio de Jesus, na época capitão da Guarda de Raposos - MG e presidente da Federação de Congados de Minas Gerais, em que a liderança relata sobre as estratégias para enobrecer as culturas dos Reinados na região. A cidade metropolitana mineira de Raposos faz divisa com Sabará e conserva em seu território pelo menos quatro guardas que representam quatro estilos diferentes do Reinado: os gêneros de Congo, Marujo, Caboclo e Moçambique²⁶⁶.

A história de Gentil Lúcio de Jesus revela a expressiva característica de liderança do reinadeiro e sua importância na luta pelo reconhecimento das tradições negras em Belo Horizonte e região metropolitana. Em uma postagem publicada no Facebook pelo perfil da Guarda de Congado N. Sra Rosário – Raposos - MG e escrita em 2017 por José Lúcio, filho do capitão Gentil Lúcio de Jesus, é apresentada a história de vida da liderança de Raposos, nascido em 1914 na região rural do município de São Sebastião do Rio Preto, na região central de Minas Gerais. Segundo a postagem, a liderança trabalhou como minerador nas cidades de Nova Lima e Sabará, criando em 1934 na mineradora britânica Saint John Del Rey Mining Company Limitd um sindicato dos trabalhadores. De acordo com José Lúcio, o finado reinadeiro ao perceber a falta das culturas congadeiras em Raposos, fundou em 1940 uma guarda de Congo na cidade, época em que ele

²⁶⁴“O registro do Congado/Congadas/ Reinado como Patrimônio Cultural Brasil”, está em desenvolvimento. Atualmente o trabalho encontra-se no debate em conjunto com as comunidades sobre os Livros de Registro do Patrimônio Imaterial (Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares) e qual título do bem cultural será assim reconhecido. O projeto é executado pela empresa “Campo Cultural Meio Ambiente e Patrimônio”, com a realização do IPHAN, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

²⁶⁵ FESTAS - CONGADO EM SABARÁ. Acervo do Fundo Globo. Congado. Material Negativo em Película 16mm. 01/05/1979. (MIS – BH).

²⁶⁶1 - Guarda de Congado N. Sra Rosário - Raposos MG; 2 - Guarda de Marujos de Santa Efigênia, Raposos- MG; 3 - Guardas de Caboclos do Divino Espírito Santo, Raposos – MG; 4 - Guarda de Moçambique do Reino de São Benedito – Raposos – MG.

participava da guarda de Marujos em Nova Lima. Posteriormente, ainda segundo a publicação, nos anos finais da década de 1940 ele cria a Guarda de Marujos de Santa Efigênia, a Guarda de Moçambique e o Diretório de Congadeiros em Raposos. Para finalizar, forma no decênio de 1950 o Diretório de Congados de Belo Horizonte e região metropolitana e a Associação dos Congados de Minas Gerais, que futuramente iria expandir e transformar-se na Federação de Congados de Minas Gerais²⁶⁷.

Gentil Lúcio de Jesus

GUARDA DE CONGADO N. SRA. DO ROSÁRIO - RAPOSOS. Fotografia. Gentil Lúcio de Jesus. Capitão Mor de MG. Página Facebook Guarda de Congado N. Sra. do Rosário – Raposos. 2022

O estudo sobre as produções telejornalísticas e o exame das redes sociais apresentadas pelas atuais lideranças reinadeiras, reforça o entendimento sobre a migração de lideranças do Reinado em locais rurais para os centros urbanos no decorrer do século XX. A história de vida de Gentil Lúcio de Jesus, participante de guardas em Nova Lima e Sabará, e fundador de grupos em Raposos, é uma mostra desse apontamento, trabalhadores rurais negros que partem para regiões mineradoras em busca de novas oportunidades de trabalho. A história de vida de Gentil Lúcio de Jesus também evidencia as relações entre política e os reinados, pois este ajuda a criar sindicatos de representação de trabalhadores em empresas de mineração nas primeiras décadas do século XX, assim como estabelece novas guardas de Reinados e organizações coletivas de representação política de congadeiros na RMBH.

Os anos de 2020 e 2021, épocas em que a fase da Covid-19 estava em seu estágio crítico de contaminação, foram tempos de extrema dificuldade para a classe trabalhadora do setor cultural e

²⁶⁷Lúcio, José Gleisson. Gentil Lúcio de Jesus: 103 anos de história. Raposos, 22. jul. 2017. Facebook: Guarda de N. Sra. do Rosário - Raposos - MG.

para os viventes das culturas imateriais, pois estava impossibilitada em todo o país a realização de festas, shows, concertos, teatros, cinemas, entre outros encontros sociais. Por longos meses, boa parte da população mundial foi obrigada a ficar em casa, e isso naturalmente impactou diversos setores da sociedade, assim como aqueles trabalhadores e mantenedores do campo cultural. Dessa forma, o projeto de lei 1.075/2020 de iniciativa da deputada Benedita da Silva (PT), visava apoiar os setores culturais prejudicados durante o contexto de pandemia. No ano de 2021 a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou a Lei Aldir Blanc 2, vetada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e posteriormente derrubada pelo Congresso Nacional (MAIA, 2020).

O Moçambique União do Rosário, liderado por Luan Martins, não é um grupo em que foi identificado documentários ou produções telejornalísticas sobre o terno. No entanto, observa-se no canal do YouTube do grupo diferentes produções realizadas pela própria guarda e parte delas apoiada financeiramente pela Lei Aldir Blanc. O espaço no YouTube do Moçambique União do Rosário, contém em sua maioria vídeos curtos, contemplando festividades e encontros, porém, dois produtos audiovisuais do canal valem ênfase.

Luan Martins

UNIÃO DO ROSÁRIO. Juventude Cultural (Irmandade União do Rosário) "Lei Federal nº 14.017/20 - Lei Aldir Blanc". 15 min. Canal YouTube União do Rosário, 2021.

O primeiro é denominado “Juventude Cultural”²⁶⁸, uma produção intitulada pela guarda como um documentário autoral, realizada através da Lei Aldir Blanc. A produção autoral tem como evidência a presença do capitão Luan Martins, com edições apresentando as músicas da guarda, exibições essas inseridas após as explicações dos ritmos e instrumentos das culturas reinadeiras. É também destacado no produto autoral o respeito à religiosidade e ancestralidade congadeira, assim como a responsabilidade significativa de promover a continuidade das sabedorias familiares. O microfone lapela e a boa qualidade desta produção de vídeo em relação às anteriores revela os impactos positivos da ação realizada com os recursos da Lei Aldir Blanc e as falas do capitão sobre as dificuldades e a importância de apoios institucionais ressaltam a relevância de incentivos sociais e culturais. Provavelmente a edição, gravação e roteiro foram desenvolvidos pelo capitão Luan Martins, no entanto, a falta de créditos impede a confirmação dessas informações.

A segunda produção em destaque desenvolvida em 2020 tem novamente como destaque o capitão da guarda, o jovem Luan Martins, apresentando em quase sete minutos a história do contemporâneo Moçambique de Lagoa Santa²⁶⁹, havendo edições com imagem e som de exibições da guarda. No vídeo, a liderança explica o envolvimento de seu bisavô e avô no universo das culturas reinadeiras e a fundação e liderança do Moçambique de Santa’na de seus pais, posteriormente desativado. Percebe-se no vídeo a acentuada participação da família Martins nas culturas negras mineiras, pois o pai do capitão é líder de uma tradicional Folia de Reis na região e o irmão da liderança, após ajudar na criação da União do Rosário funda o Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião, em Vespasiano, pertencente à RMBH.

Rivaldo de Araújo considera o Candombe mineiro como a manifestação cultural mais antiga do seio das Irmandades Negras de Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais. O sincretismo entre o catolicismo com religiosidades afrobrasileiras influenciadas pelo universo cultural banto é uma característica dessa tradição, bem como a atuação das organizações sociais e culturais dos reinados originários da ancestralidade africana, com maior destaque para o Reino do Congo (DE ARAÚJO, 2017). Segundo Glaura Lucas, os tambores são denominados como candombes e na tradição é necessário a presença de três deles, além dos instrumentos guaiás (chocalhos de cesto) e a puíta (cuíca). No Candombe, de acordo com a autora, há cerimônias de homenagens à corte real e rituais de reverência aos antepassados e aos tambores (LUCAS, 1999). Ao procurar em sites de busca na internet, ou em arquivos, nos trabalhos acadêmicos e institucionais, não foi identificada a existência do recente Candombe em Vespasiano, do irmão

²⁶⁸UNIÃO DO ROSÁRIO. Juventude Cultural (Irmandade União do Rosário) "Lei Federal nº 14.017/20 - Lei Aldir Blanc". 15 min. YouTube, 2021.

²⁶⁹UNIÃO DO ROSÁRIO. Histórias da Irmandade União do Rosário. 6 min. YouTube, 2019.

mais velho de Luan Martins. Assim, destaca-se o quanto o exame atento às narrativas expressas em vídeos e nas redes sociais, podem contribuir para o encontro de grupos ainda não identificados.

Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião – Vespasiano - MG

UNIÃO DO ROSÁRIO. Histórias da Irmandade União do Rosário. 6 min. Canal YouTube União do Rosário, 2019.

As diferentes produções audiovisuais analisadas neste trabalho são fontes valiosas de acessos às histórias familiares negras mineiras registradas principalmente nas décadas finais do século XX, e que foram significativamente multiplicadas no início do século XXI devido às revoluções tecnológicas digitais e cibernéticas. As apresentações de parte das histórias de vidas dos intelectuais mediadores examinadas podem ser interpretadas a partir do que Livia Monteiro, pesquisadora da história do reinado mineiro, entende como as gerações do *cativeiro*, da *liberdade*, da *esperança* e *empoderada* (MONTEIRO, 2016).

Arthur Camilo Silvério pode ser entendido como aquele pertencente às gerações do *cativeiro*, devido a sua vivência no período da escravidão brasileira e por transmitir para seus filhos e parentes as heranças do tempo do cativeiro. Livia Monteiro ao examinar as primeiras décadas do século XX em Piedade do Rio Grande - MG, compreende que os herdeiros do cativeiro, as gerações da *liberdade*, deveriam decidir permanecer nas regiões rurais marcadas pelo prosseguimento da exploração da mão de obra, agora livre, ou encaminhar-se para outras regiões à procura de novas oportunidades (MONTEIRO, 2016). Partir foi a opção escolhida por Gentil Lúcio de Jesus, na procura por autonomia nas cidades mineradoras da RMBH. Gentil Lúcio igualmente pode também pertencer às gerações da *esperança* que, segundo Livia Monteiro, foram importantes nas articulações

de ações políticas e culturais para a institucionalização dos grupos como entidades sociais. Para finalizar, o jovem Luan Martins pode ser delimitado na geração *empoderada*. De acordo com Livia Monteiro, essa geração tem como características o esforço de se relacionar com as histórias de seus antepassados, a partir dos novos contextos marcados pelas intensas transformações das últimas décadas e, também, de afirmar suas identidades negras através de relações com o passado e as convergindo em lutas políticas promovidas no tempo presente (MONTEIRO, 2016).

Os registros audiovisuais da RMBH revelam o expressivo movimento popular de afirmações culturais, religiosas e políticas em diversas comunidades. A presença de comunidades organizadas negras evidencia movimentos políticos estabelecidos nas áreas rurais e urbanas da RMBH, desenvolvidas e continuadas por diferentes gerações. Segundo Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, “os detentores dos patrimônios negros são sujeitos políticos, protagonistas da história do Brasil, guardiões de memórias e narradores de histórias pouco divulgadas” (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.33). Logo, é fundamental destacar as culturas do Reinado como instrumentos políticos, pois as resistências culturais negras fornecem em diversas comunidades os dispositivos para as organizações coletivas e, igualmente, as suas memórias e vivências são essenciais para o conhecimento de histórias notoriamente pouco relatadas no Brasil.

Reflexões sobre direitos autorais e culturais

Os arquivos públicos, segundo Heloísa Belloto, são fundamentais para organizar informações para os historiadores, administradores e cidadãos. No entanto, a autora também destaca a importância dos arquivos como projeção cultural e educacional para a sociedade, principalmente através de “serviços editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa” (BELOTTO, 2006, p.227). Assim, localizar, organizar e salvaguardar vídeos das Congadas de Belo Horizonte e da RMBH pode contribuir para futuros projetos de difusão das histórias negras da cidade nas áreas da informação, cultura e educação.

O projeto de história oral desenvolvido pelo Laboratório de História Oral (LABHOI) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em meados da década de 2000, desenvolveu um expressivo acervo audiovisual de aproximadamente 200 horas de entrevistas e gravações dos encontros festivos e políticos em diversas comunidades quilombolas e jongueiras do estado do Rio de Janeiro. Este trabalho proporcionou resultados importantes para o conhecimento das histórias de africanos e de seus descendentes na região sudeste do Brasil. Segundo Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, os estudos revelaram os movimentos de migração dos últimos africanos escravizados trazidos forçadamente pelo tráfico clandestino do século XIX, os locais para onde se

deslocaram os descendentes de escravizados no período da pós-abolição, além de evidenciar a relação direta entre essas populações e a criação das Escolas de Samba estabelecidas nos grandes centros urbanos nas primeiras décadas do Brasil República, que segundo as autoras são “as maiores e mais modernas instituições culturais do Sudeste do Brasil”, patrimônio este ligado às histórias da África Central e das memórias do cativo (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.21-23).

Os abundantes registros audiovisuais sobre as irmandades de Reinado na RMBH apresentam histórias de guardiões da memória ainda pouco examinadas com respeito às comunidades negras mineiras, apesar de relevantes estudos sobre a temática desenvolvidos nas últimas décadas. Os exames dessas produções de vídeos contribuem para a compreensão de migrações familiares e de organizações políticas estabelecidas em centros urbanos, assim como as resistências e lutas travadas nas regiões rurais, durante o período da pós-abolição em Minas Gerais. No entanto, a riqueza percebida nessas produções podem ainda receber desenvolvimentos quando se conecta a organização dessas produções com a área da História Pública.

O trabalho produzido pelo LABHOI-UFF a respeito das comunidades negras fluminenses, coordenado por Hebe Mattos e Martha Abreu, produziu significativos trabalhos no campo da História Pública, como a produção de filmes de pesquisa²⁷⁰. Posteriormente, estabeleceu importantes desdobramentos nesta área em razão da parceria estabelecida de Keila Grinberg, resultando na elaboração de um banco de dados on-line, aplicativos de celular com orientações de visitas às comunidades e aos bens históricos e exposições memoriais desenvolvidos pelos próprios guardiões dos conhecimentos negros (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). Portanto, a organização e exame desses registros na RMBH também têm potencialidades de novos desenvolvimentos, como, por exemplo, a produção de novos filmes e arquivos de consulta online.

Os documentários elaborados pelo LABHOI-UFF são considerados por Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, como filmes historiográficos, pois foram elaborados com base nos acervos/arquivos audiovisuais desenvolvidos pela pesquisa, através de edições das entrevistas e inserção de elementos como fotografias, textos e mapas, resultando na produção de uma escrita videográfica (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). O historiador John Mraz destaca em seu trabalho a “expansão dos sentidos” de poder analisar as narrativas orais e corporais de indivíduos participantes de algum tipo de registro audiovisual. Para o autor, as ferramentas de mídias fornecem novas formas de acessos às fontes e novos meios de produção historiográficos, de forma a definir esse tipo específico de trabalho como cine-história (MRAZ, 2016, p.48). Portanto, a investigação das experiências das vivências dos congadeiros apresentadas em formato de vídeo, fundamentado

²⁷⁰Memórias do Cativo (2005), Jongos, Calangos e Folias – Música Negra, Memória e Poesia (2007), Versos e Cacetes – O Jogo do Pau na Cultura Afro - fluminense (2009) e Passados Presentes – Memória Negra no Sul Fluminense (2011). Todos os filmes estão disponíveis em formato digital no site:<www.labhoi.uff.br/passadospresentes>.

nas teorias e metodologias da história oral e da história pública e resultante de edições diversificadas, pode ser concebida como um produto do gênero cine-história ou filme historiográfico.

As denominações de Cine-História ou filme historiográfico indicam a produção de novos estilos de produções audiovisuais associados às pesquisas acadêmicas. O documentário “Dos Grilhões aos Guizos: Festa de maio e as narrativas do passado”, lançado em 2017, dirigido por Natalia Ferradiolli e com a coordenação de pesquisa de Livia Monteiro, é resultado de investigações advindas das metodologias do campo da história sobre a centenária festividade das guardas de Congado e Moçambique da cidade de Piedade do Rio Grande, localizadas no interior de Minas Gerais. Em 2018, foi lançado também o documentário “(En) Cantos do Congado”, uma produção historiográfica resultante da pesquisa de iniciação científica “Memórias do Cativo nos Cantos de Congado”, em que o autor teve a oportunidade de dirigir e editar o filme sobre grupos de Congado da cidade de São João del-Rei e Tiradentes, em parceria com as historiadoras e diretoras do filme Dra. Cássia Palha, Dra. Sílvia Brugger e Ma.Simone de Assis.

O autor do artigo teve a oportunidade de participar do lançamento oficial dos dois filmes historiográficos, o primeiro na Praça Salvador Lourenço, em Piedade do Rio Grande e o segundo no Museu Regional de São João del-Rei. Em ambos os lançamentos foram perceptíveis os ânimos exaltados dos detentores do patrimônio cultural, na qual os congadeiros reconheciam as lideranças negras dos municípios nas grandes telas, havendo comentários positivos e reflexivos, além de inúmeras gargalhadas. Logo, o retorno das pesquisas científicas para as comunidades, através da escrita videográfica, revelaram-se pujantes no que se refere à percepção do reconhecimento dos congadeiros como sujeitos históricos. Percebe-se assim um amplo campo possível de trabalho vinculado à História Pública, com respeito às produções audiovisuais da RMBH, atividades essas que podem colaborar para o fortalecimento político, histórico e cultural de diversas comunidades negras da região.

A jurista brasileira e professora do Departamento de Direito da Universidade de São Paulo, Silmara Chinellato, desenvolve reflexões sobre os aspectos positivos advindos da comunicação via Internet na sociedade contemporânea da informação. No entanto, a pesquisadora estabelece alertas a respeito da velocidade e acessos de divulgação que podem afligir os direitos autorais devido às dificuldades de autorizações para a utilização dessas produções, pois há um senso comum do “errado entendimento no sentido que a internet é repositório gratuito de obras culturais, artísticas e científicas” (CHINELLATO apud MORATO; MORAES, 2008, p.207). De acordo com Antônio Morato e Rodrigo Moraes, a Lei 12.965/2014, conhecida pela alcunha de Marco Civil da Internet, não incluiu a regulamentação direta dos direitos autorais e o estabelecimento efetivo de proteção

às criações intelectuais. Assim, os autores desenvolvem a atenção sobre as facilidades de pilhagem na qual os titulares de direitos autorais estão expostos (MORATO; MORAES, 2008). Esse fato é um alerta inquietante tanto para os produtores de trabalhos científicos e artísticos, quanto para as produções autorais dos reinadeiros exibidas nas inúmeras plataformas sociais.

Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu promovem a defesa dos saberes advindos das populações negras estarem relacionados aos direitos à memória, à história e à cultura, intervenção essa, fundamental acerca das comunidades negras que foram em diferentes oportunidades excluídas e inferiorizadas no Brasil. As autoras desenvolvem a percepção sobre as festas ser um direito dessas comunidades, um exercício de cidadania marcada pelo poder de festejar, de ser visível e de se orgulhar das suas lutas e histórias, imersos em um contexto histórico de proibições, perseguições e guetificação das festas populares negras (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019). Logo, é importante relacionar os direitos à história, à memória e à cultura, com os direitos autorais aos quais essas comunidades também possuem suas autoridades, de maneira a ser fundamental ampliar as análises sobre as históricas lutas das populações negras, agora também perceptíveis nos meios digitais e cibernéticos na sociedade da informação. Como foi visto, os grupos de reinados sabem e utilizam as vantagens tecnológicas para as afirmações de suas culturas e histórias, assim, as ponderações sobre esses usos fornecem reflexões sobre a continuidade de lutas travadas tanto nos espaços físicos, como também no universo virtual.

As devoções negras são complexas e proporcionaram diferentes estratégias de resistências culturais da história brasileira, na qual tiveram que lidar com diversas situações de violências e com variadas mudanças sociais ao longo do tempo. As reverências aos santos católicos revelam bem mais do que uma religiosidade, pois elas foram vivenciadas através de construções coletivas de associações negras estabelecidas em múltiplas regiões do Brasil, o que resultou em espaços dinâmicos de afirmações culturais e políticas destas populações.

Essas comunidades fundadas durante a colonização do país prosseguem com as suas lutas no mundo contemporâneo de maneira expressiva e articulada e, assim, perceber os produtores do universo reinadeiro como sujeitos sociais deve ser um preceito. De acordo com Hebe Mattos, Keila Grinberg e Martha Abreu, as observações e análises dos saberes difundidos pelos guardiões das memórias dos descendentes de escravizados, devem sempre estar atentas as atuações desses sujeitos, pois segundo as autoras, “é a atuação dos sujeitos sociais no campo da cultura que define o jogo da tradição e mudança, afirmação e identidade” (MATTOS; GRINBERG; ABREU, 2019, p.22). Portanto, as participações dos reinadeiros nas plataformas sociais e a criação de uma nova guarda de Candombe no município de Vespasiano, são exemplos deste jogo cultural/social estabelecido também na sociedade da informação, na qual as tradições culturais são preservadas

em novos contextos de mudanças sociais, e as reflexões e o empoderamento sobre as identidades tornam-se instrumentos contínuos de lutas por direitos e afirmações.

Referências bibliográficas

ASSUNÇÃO, Matthias; ABREU, Martha. Da cultura popular à cultura negra. *Cultura negra: festas, carnavais e patrimônios negros: novos desafios para os historiadores*, v. 1, 2018.

BARBOSA, Marialva. Entre o jornalismo e a história: A entrevista como articulação narrativa do tempo. In: MAUD, Ana. *História oral e mídia: Memórias em movimento*. São Paulo, Letra e Voz, 2016 p.11-26.

BARROS, José d'Assunção. Cinema e história: entre expressões e representações. In: NÓVOA, Jorge; BARROS, José. *Cinema-história: teoria e representações sociais no cinema*. Rio de Janeiro, Apicuri, 2012. p.43-83.

BELOTTO, Heloísa Liberalli. *Arquivos permanentes: tratamento documental*. Edição 4. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BUTLER, Kim; DOMINGUES, Petrônio. *Diásporas imaginadas: Atlântico Negro e histórias afro-brasileiras*. São Paulo: Perspectiva, 2020.

DE ARAÚJO, Rivaldo Félix. *Candombe mineiro: É d'ingoma/ Saravano tambu/ Peço licença/ Pro meu canto firmá*. Tese. Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da FALE/UFMG. Belo Horizonte, 2017.

GALANTE, Rafael Benvindo Figueiredo. *Da cupóia da cuíca: a diáspora dos tambores centro-africanos de fricção e a formação das musicalidades do Atlântico Negro (Sécs. XIX e XX)*. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GOMES, Ângela de Castro; HASEN, Patrícia Santos. Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma introdução para a delimitação do objeto de estudo. In: *Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação política*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 7-37.

GRINBERG, Keila; ABREU, Martha; MATTOS, Hebe. História pública, ensino de história e educação antirracista. *Revista História Hoje*, São Paulo, n.15, v.8, 2019. p. 17-38.

LUCAS, Glaura. O ritual dos ritmos no Congado mineiro dos Arturos e do Jatobá. *Anais do XII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música*. Salvador, 1999. p.1-9.

MAUAD, Ana Maria; DUMAS, Fernando; SERRANO, Ana Paula da Rocha. Video- História e História Oral: experiências e reflexões. In: *História Oral: teoria educação e sociedade*. Juiz de Fora: Ed. UFJF/ABHO, 2006. p.33-57.

MAUAD, Ana M.; DUMAS, Fernando. Fontes Oraís e Visuais na pesquisa histórica: Novos métodos e possibilidades narrativas. *Introdução a História Pública*. São Paulo: Letra e Voz, 2011. p.81-95.

MONTEIRO, Livia Nascimento. *“A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015)*. 2016. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal. Fluminense, Niterói, 2016.

MORATO, Antonio Carlos; MORAES, Rodrigo. Breve crônica dos riscos de uma lei criada sob o signo da hostilidade à criação intelectual. In: DEL MASSO, Fabiano; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco. *Marco Civil da Internet: lei 12.965/2014*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p.177-205.

MRAZ, Jhon. Narrando a História com Luzes e Sons: dos filmes compilados aos documentários interativos. In: MAUAD, ANA. *História oral e mídia: Memórias em movimento*. São Paulo, Letra e Voz, 2016. p.27-50.

PEREIRA, Josemeire Alves. *Para além do horizonte planejado: racismo e produção do espaço urbano em Belo Horizonte (séculos XIX e XX)*. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.

RIBEIRO, Djamilá. *O que é lugar de fala?*. Belo Horizonte: Letramento Editora e Livraria LTDA, 2018.

RIBEIRO, Jonatas Roque. *A classe de cor: uma história do associativismo negro em Minas Gerais. (1880-1910)*. Tese (Doutorado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2022.

SIMÃO, Maristela dos Santos. *As irmandades de Nossa Senhora do Rosário e os africanos no Brasil do século XVIII*. 2010. Dissertação (Mestrado em História da África). Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras, Lisboa.

SILVA, Rubens. *A atualização das tradições: performances e narrativas afro-brasileiras*. São Paulo: LCTE Editora, 2012.

SMITH, Christen. Lembrando Beatriz Nascimento: Quilombos, memória e imagens negras radicais. In: CHALHOUB, Sidney; PINTO, Ana Flávia. *Pensadores negros – pensadores negras. Brasil, séculos XIX e XX*. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2020. p. 371-385.

SOUZA, Marina de Mello e. *Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei Congo*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

SOUZA, Marina de Mello e. Reis do Congo no Brasil, séculos XVIII e XIX. *Revista de História*, São Paulo, n.152. 2005. p.79-98.

Anexo I: Irmandades, Quilombos e Reinados na Região Metropolitana de Belo Horizonte²⁷¹.

Região Metropolitana de Belo Horizonte

²⁷¹ Adaptado/Modificado pelo autor. Mapa Original desenvolvido por: Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), 2010.

▲ **Betim:** Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida (11 Guardas).

● **Caeté:** Congado de Santo Antonio , Caeté –MG; Possibilidades de existência de outras guardas.

▲ **Contagem:** Os Arturo; Os Ciriacos; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário, Jardim Industrial; Guarda de Congo e Moçambique do Sagrado Coração de Jesus de Nossa Senhora do Rosário, bairro Retiro.

■ **Ibirité:** Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Ibirité - MG (1 Guarda de Congo e 1 Guarda de Moçambique).

★ **Lagoa Santa:** Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Candombe do Distrito da Lapinha; Candombe de Nossa Senhora do Rosário, bairro da Várzea; Moçambique de Santana; Moçambique União do Rosário.

◆ **Nova Lima:** Marujo de Congado de Nossa Senhora do Rosário; Marujo de Nossa Senhora de Aparecida; Marujo Nossa Senhora da Conceição.

◆ **Pedro Leopoldo:** Guarda de Congo Santa Efigênia de Lagoa de Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Lagoa de Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário do Bairro Santo Antônio; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário – Fidalgo, Guarda de Honra de Congados de Nossa Senhora do Rosário (B: S. Ant. Barra); Guarda de Santa Efigênia e São Benedito (B: S. Ant. Barra); Guarda de Moçambique Bairro Magalhães, Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário Vera Cruz de Minas e Guarda de Congo Chico Rei; Candombe da Guarda de Congo Santa Efigênia de Lagoa de Santo Antônio; Candombe da Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Lagoa de Santo Antônio; Candombe da Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário – Fidalgo e Candombe da Guarda de Congo Chico Rei.

➡ **Raposos:** Guarda de Congado N. Sra Rosário; Guarda de Marujos de Santa Efigênia; Guardas de Caboclos do Divino Espírito Santo; Guarda de Moçambique do Reino de São Benedito;

◀ **Ribeirão das Neves:** Irmandade do Rosário de Justinópolis (Candombe, Congo, Moçambique e Guarda de Congo Feminina Estrela Dalva).

★ **Sabará:** Guardas de Marujos Nossa Senhora do Rosário. 1. Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário General Carneiro 2: Guarda de Marujo de Ravena. 3: Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário Roça Grande; 4: Guarda de Marujo Nações Unidas; 5. Não identificada. 6. Não identificada.

▲ **Santa Luzia:** Guarda de Congo do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário, Pinhões; O Congado de Nossa Senhora do Rosário (Catopê), Pinhões; Guarda de Moçambique Nossa Senhora da Guia do Bairro Asteca.

● **Vespasiano:** Guarda de Caboclo do Divino Espírito Santo; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário e Guarda Marinheiro do Divino Espírito Santo; Guarda de Moçambique de São Benedito; Candombe de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião.

■ **Brumadinho:** Guarda de Congo de São Benedito; Guarda de Moçambique de Marinhos; Guarda de Moçambique de Aranha; Guarda de Moçambique de Piedade do Paraopeba; Guarda de Moçambique de Córrego do Ferreira; Guarda de Moçambique de Santa Isabel; Guarda de Moçambique de Santa Efigênia; Guarda de Moçambique de Conceição de Itaguá.

■ **Esmeraldas:** Guarda de Congado União Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Congado Nossa Senhora da Conceição Aparecida; Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário, Vargem Bento da Costa; Guarda de Congo Nossa Senhora C. A.

◆ **Igarapé:** Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio; e Guarda de Congado da Irmandade de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São João Batista.

◆ **Mateus Leme:** Guarda de Congo e Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Azurita; Guarda de São Benedito Moçambiqueiro.

➔ **Juatuba:** Guarda de Moçambique do Reino de Nossa Senhora do Rosário – União São Sebastião.

➔ **Rio Manso:** Congo e Moçambique da Comunidade de Souza, Rio Manso – MG.

★ **Baldim:** Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Catopê Nossa Senhora do Rosário Estrela Guia.

● **Jaboticatubas:** Comunidade Quilombola de Mato do Tição; Candombe do Quilombo do Açude, Jaboticatubas (Serra do Cipó).

▲ **Itaguara:** Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Moçambique de Santa Efigênia; Guarda de Catupê; Moçambique de Nossa Senhora das Mercês; (Possibilidade da existência de mais outra Guarda de Moçambique).

■ **Matozinhos:** Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosario (Bairro Cruzeiro); Possibilidade de uma ou duas Guardas de Moçambique.

■ **Itatiaiuçu:** Guarda do Congo São Benedito; Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário; Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário de Santa Terezinha de Minas.